

**ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЪЕМОПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ Э**

Камалова Кадрия Фёдоровна

к. п. н., доцент,

Наманганский инженерно-строительный институт

Хамраев Улугбек

студент1 курса группы

Наманганский инженерно-строительный институт

kamalova.kadriya@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8022163>

Аннотация. В статье определены пути решения проблемы сложного рельефа, градостроительства и строительства. Учитывая, что большая часть городской застройки - это жилые дома, в этой статье речь пойдет о строительстве небоскребов в районах со сложным рельефом. Основное внимание в статье уделяется внесению изменений в существующую местность во время строительства и конструктивной решению. Вопросы его адаптации к целям развития неразрывно связаны с вопросами охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Ключевые слова: Сложный рельеф, городское планирование, конструктивный решению

Abstract. The article identifies ways to solve the problem of complex terrain, planning and construction of cities. Taking into account the fact that most of the construction of the city is residential buildings, this article will talk about the construction of skyscrapers in areas with complex relief. The above classification makes it possible to regulate the world experience in this area and allows designers to choose and design the most suitable type of house in order to make the best decision when designing accommodation on difficult terrain. The article focuses on making changes to the existing terrain and constructive solution. It is inextricably linked with issues of adapting it to Development Goals, issues of environmental and natural resource protection.

Key words: Complex relief, urban planning, constructive solution.

В мире городское пространство является основным местом жительства людей, своего рода "второй природой", поэтому важно не только создать сообщество, но также правильно организовать жилую зону. Строительство жилых зон в городах было сформировано на протяжении долгого исторического периода. Если в древности его главной задачей была защита жильцов и не обладала значимыми качествами с точки зрения эстетики или практичности, то после десятилетий развития

строительства жилых зон на сегодняшний день у нас есть огромный опыт в формировании жилой зоны.

В современном мире все больше обращается внимание на использование природных ресурсов людьми с максимальным сохранением естественной уникальности местности. С точки зрения сохранения естественной уникальности местности, правильное использование земельных участков является одной из наиболее важных задач. Эта проблема особенно актуальна в условиях урбанизации. На сегодняшний день проблема эффективного использования рельефа остается без должного внимания.

Архитекторов рельефа пользуясь своими уникальными способностями, создают жилые здания, которые обладают своей собственной уникальностью, гармоничностью с природой и эстетической выразительностью.

Сложные особенности местности требуют поиска наиболее подходящего решения для каждой конкретной ситуации. Развитие существующих поселений и возникновение новых происходит в районах, отличающихся рельефом - от равнин до гор. Точность углов наклона напрямую влияет на характер здания. Прежде всего, необходимо найти изогнутые линейные формы улиц, соответствующие изменениям в рельефе. При этом можно сохранять регулярность строительства, основанную на традиционных проектных решениях для зданий. Однако развитие районов со значительными наклонами может быть сложным. Основной сложностью является преодоление разницы в высоте по бокам здания. Разница в высоте между сторонами здания и удлинение здания вызывают основные трудности. Сложный рельеф, если используется правильно, имеет значительные художественные преимущества по сравнению с плоской поверхностью. Однако необходимо учитывать отрицательные аспекты размещения зданий на крутых склонах. Во многих случаях местоположение или развитие города не соответствует наклону и делению территории, а состоит из различных вертикальных высот и различных линейных и изогнутых частей. Комбинация этих показателей позволяет разделить территорию на три типа в соответствии с уровнем сложности для градостроительства:

1. Рельеф низкой сложности - слегка возвышенный, средняя крутизна до 50% и вертикальная глубина 20-100 м, влияет на разделение

- функциональных зон города и выбор направления улиц, связывающих конструктивные элементы города;
2. Рельеф средней сложности - круто возвышенный, средняя крутизна более 50% и вертикальная глубина 200 м, влияет как на разделение функциональных зон города, так и на создание транспортной инфраструктуры. Система пешеходных коммуникаций и центры общественной жизни;
 3. Рельеф высокой сложности - гористый, средняя крутизна более 50% и вертикальная глубина более 200 м, влияет на разделение границ города и определение его направления. Развитие и комплексное формирование территории населенных пунктов.

В большинстве случаев необходимость размещения зданий в неудобных рельефных зонах связана с развитием города в далекие исторические времена.

Городская застройка на сложном рельефе

Если рассматривать городскую застройку с точки зрения рельефа, то сегодня в нашей стране увеличивается количество производственных и сервисных объектов, которые требуют сложных комплексных зданий с безопасной и привлекательной архитектурой.

Однако один вопрос остается открытым: как развитые страны, такие

(1- рис.) One WTC

как Сингапур или Шанхай, могут строить крепкие и безопасные небоскребы в сложных географических условиях, а также какие методы используются для проектирования таких зданий в других сложных регионах Узбекистана. Здесь можно упомянуть о том, что для этого развитые страны используют различные методы. Допустим, у нас есть 30-этажное здание. Блок А - 10 этажей, блок Б - 10 этажей из отдельных частей, блок С - 11 этажей продолжает эту последовательность. Сложные комплексные здания, такие как этот, можно увидеть и в развитых странах. Однако возникает

вопрос, как можно реализовать проект, если не было предварительно разработанного проекта. Естественно, мы можем сказать, что это достигается опытом и исследованиями.

Построение высоких зданий в результате уменьшения площади каждого квадратного метра на каждом этаже может привести к созданию

сложных и безопасных многоэтажных зданий с использованием методов сокращения площади на каждом этаже. Примером такого здания в США является самое высокое здание One World Trade Center, где каждый этаж имеет уменьшающуюся площадь в квадратных метрах (рисунок 1).

Мы изучили эту постройку и в данной статье изложим результаты наших исследований.

Данное здание построено в форме 8-угольной (heptagon) конструкции, и каждый этаж имеет изменяющийся угол этой формы, когда она повторяется вверху здания. Согласно последним статистическим данным, это здание считается самым высоким зданием в США, построенным на сложном рельефе. Оно состоит из 109 этажей.

(2-рис.) One WTC plan levels 40-49

Основные несущие стены здания имеют толщину более 4,5 фута (134,62 см) и состоят из 5650 кубических метров бетона и 40800 арматурных стержней. Фасад здания имеет общую площадь 92920 квадратных метров, для которой использовано 73 огромных ограждения. В здании имеется 73 лифта. Для укрепления здания были использованы 70-тонные стальные основания (размером 200x200 футов / 6096x6096 см) и бетонные стены толщиной 71 см в нижней части здания, а также

бетонное ядро высотой 0,6 метра. Для фасада были использованы ограждающие панели высотой от 2000 до 13 футов (396,24 см), состоящие из стеклянных призм. В конечном итоге мы представляем информацию о проекте основных этажей этого здания.

(3- рис.) One WTC plan levels 60-63

(рисунок 2).

Этот участок здания, разработанный от 45 до 49 этажей, является формой в виде семиугольника, как показано выше

Как мы видим, средняя часть этого здания, т.е. 60-63 этажи, угловые части сильно изменились по сравнению с нижними этажами (рис. 3).

(5- рис.) воздействие ветра

Верхний участок здания, то есть от 80 до 89 этажей, построен на таком же основании и расположен под углом 45 градусов от нижних этажей здания, можно видеть на (4-рисунок).

FLOORS 80-89

(4- рис.) One WTC plan levels 60-63

Мы изучили влияние ветра на это здание и предоставляем информацию о нём (5-рисунок).

Это здание было построено рядом с берегами реки Хадсон, где обычно сильные ветры дуют в направлении боковых стен здания.

Создание фундамента для этого места было довольно сложным. Для этого было необходимо создать кольцевые каналы для сбора воды до начала строительства, и были созданы каналы для направления воды постоянно в одну сторону.

(6- рис.) One WTC construction core

Ядро здания состоит из 104 этажей в такой форме, как показано на изображении (рис.6). Каждый этаж здания имеет форму восьмиугольника (heptagon формы) вместо квадратной формы. Из-за такого способа построения здания можно заметить, что каждый этаж имеет меньшую площадь, если бы он был квадратной формы.

он был квадратной формы.

В этом здании были пройдены значительные этапы строительства благодаря созданию решений для подъема воды в одну сторону и созданию системы для предотвращения затопления. Из-за того, что основной фундамент находится в центральной части, все нагрузки равномерно распределяются к центру, что повышает сейсмическую устойчивость.

(7- рисунок) Empire State Building схема конструкция

В Узбекистане можно строить такие здания с центральным ядром из бетона и металлоконструкций, используя очень мало наполнителей, таких как кирпич и газобетон, и в основном на основе панорамных окон. Этот тип здания и дизайна можно увидеть на примере “Empire State Building”.

Жизнь наша продолжает развиваться с помощью новейших технологий и достижений в науке. В этом процессе требуется быстрая и результативная работа во всех сферах. Эти факторы подтолкнули страны с развитой экономикой к дальнейшему

совершенствованию системы строительства с более быстрой и эффективной работой.

Таким образом, для нас также важно за короткое время совершенствование системы строительства. Шаг за шагом, преодолевая эти проблемы, мы можем создавать новые современные города, которые будут развиваться в гармонии с природой и приносить людям пользу и удовольствие.

Использованная литература:

1. Городское планирование (<https://studfile.net/preview/16566260/>)
2. Сложный рельеф (https://ores.su/media/filer_public/)
3. One WTC (<http://faculty.arch.tamu.edu/anichols/courses/applied-architectural-structures/projects-631/Files/OneWorldTradeCenter.pdf>)
4. Камалова К.Ф. Методика профессионально-ориентированного обучения русскому языку./Замонавий дунъёда инновацион таджикотлар: «Назария ва амалиёт» номли масофавий онлайн-конференция. 2023 йил.76-81 (file:///C:/Users/user/Downloads/ZDIT+1319.pdf).
5. Камалова, К. Ф. (2021). ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(7), 118-124.

6. Камалова, К. Ф. (2022). Работа с текстами по специальности на занятиях русского языка. In XVIII Виноградовские чтения (pp. 193-195).
7. Камалова, К. Ф., & Хонхужаева, Г. (2023). СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(3), 698-702.
8. Камалова, К. Ф. (2022). Работа с текстами по специальности на занятиях русского языка. In XVIII Виноградовские чтения (pp. 193-195).
9. Камалова, К. Ф. (2022). РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ. *Conferencea*, 203-207.
10. Камалова, К. Ф. (2013). Инновационные технологии и основные тенденции развития современной системы образования. *Научный обозреватель*, (3), 44-45.
11. Камалова, К. Ф. (2021). ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(7), 118-124.
12. Камалова, К. Ф. (2013). Этические традиции узбекского и татарского народов как факторы взаимовлияния на культуру поведения подростков. *Журнал научных и прикладных исследований*, (11), 16-18.
13. Камалова, К. Ф., & Сафиязова, Д. Ж. (2013). Формирование личности-важнейшая задача высшей школы в условиях Узбекистана. *Научный обозреватель*, (2), 31-32.
14. Камалова К.Ф. КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ХОРОШЕЙ РЕЧИ. 2023 59-61 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7835736>).
15. Камалова, К. (2023). МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(13), 76-84.
16. Камалова, К. Ф. (2023). Русский Язык В Техническом Вузе: Проблемы И Перспективы. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 4(4), 105-113.
17. Fedorovna, K. K. (2023). Personality Formation-to the Modern Level. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(4), 611-618.
18. Fedorovna, K. K. (2021). ETHICS EDUCATION IN INTERGENERATIONAL CONTINUITY. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 1(1.5 Pedagogical sciences)./

19. Fyodorovna, K. K. (2022). ON THE ROLE OF A FOREIGN LANGUAGE IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(4), 12-17.

20. Kamalova K. F. FORMATION OF THE SPIRITUAL PERSONALITY OF THE FUTURE TEACHER /Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence ISSN: 2835-3064. Volume: 02 Issue: 04 | 2023 Page | 303
<https://univerpubl.com/index.php/horizon>